

O IMPACTO DO TREINAMENTO NA COOPERATIVA DE CRÉDITO: COOPMIL, UM ESTUDO DE CASO

 DOI: 10.5281/zenodo.7449980

Andressa Bulhões de Freitas

Graduanda em Gestão Empresarial pela Faculdade de Tecnologia de Praia Grande

Técnica em Farmácia pela Escola de Ensino Técnico de Praia Grande

andressa-bulhoes@outlook.com

Marcos de Souza Ramos

Graduando em Gestão Empresarial pela Faculdade de Tecnologia de Praia Grande

marcoosramos84@gmail.com

Marina Santana de Souza

Graduanda em Gestão Empresarial pela Faculdade de Tecnologia de Praia Grande

Técnica em Administração pela Escola de Ensino Técnico de São Vicente

marinasantana1239@gmail.com

Janara de Camargo Matos

Docente da FATEC Praia Grande, Doutora em Saúde Coletiva, Mestre em Ciências

janara.matos@fatec.sp.gov.br

Resumo: O artigo presente tem como objetivo apresentar o estudo de caso sobre uma cooperativa de crédito. Cooperativa de crédito é uma organização financeira, que visa oferecer serviços e produtos financeiros para os seus cooperados, diferente de outras organizações financeiras, as cooperativas tem como diferencial a coletividade, sendo assim os cooperados também são os donos da instituição. A Coopmil é a organização que dará embasamento para esse estudo de caso, ela é uma cooperativa financeira sem fins lucrativos. Com o vigente estudo foi possível observar que o treinamento impactou diretamente em conquistas de novos parceiros, contribuindo para o crescimento financeiro da empresa, além da capacitação dos colaboradores a fim de minimizar falhas, convertendo as em fatores positivos.

Palavras-chave: Cooperativa de crédito. Mercado financeiro. Estudo de caso. COOPMIL.

Abstract: The article aims to present a case study on a credit union. Credit cooperative is a financial organization, which aims to offer financial services and products to cooperative members, unlike other financial organizations, as cooperatives have a collective differential, so the cooperative members are also the owners of the institution. Coopmil is an organization that will provide the basis for this study, it is a non-profit financial cooperative. With the effective study, it was possible to observe the financial training or directly in the achievements of new company partners, in addition to increasing the ability of employees to minimize, convert into positive factors.

Keywords: Credit cooperative. Financial market. Case study. COOPMIL.

INTRODUÇÃO

De acordo com SEBRAE (2014, p.10) “A cooperativa é, então, um meio para que um determinado grupo de indivíduos atinja objetivos específicos, por meio de um acordo voluntário para cooperação recíproca, o que podemos chamar de finalidade.”

Segundo a OCB (2022) “No cooperativismo de crédito não existem acionistas ou clientes. Todos os correntistas são donos do negócio e, ao invés de acumular lucro para um pequeno grupo de pessoas, as cooperativas trabalham em prol de todo o grupo de associados.”

As cooperativas de crédito foram introduzidas no meio econômico financeiro do país no início do século XX tendo uma gravidade significativa para a coletividade como um todo, tendo como apoio os cooperadores, que são ao mesmo tempo donos e usuários, constituindo assim a sua gestão e desfrutando dos seus produtos e serviços, tomando para si as ameaças em favor do corpo social onde se manifestam. (Organização das Cooperativas Brasileiras, 2004).

Como um marco histórico, em Nova Petrópolis (RS), foi fundada em 1902 a primeira cooperativa de crédito no Brasil, pelo Padre jesuíta Theodor Amstad. Era vista como uma “caixa de auxílios e socorros” pela sociedade. De acordo com as informações. (SICRED, 2022).

Ainda conforme o mesmo autor, comparando com os modelos atuais, as cooperativas de crédito não eram consideradas oficialmente como instituições financeiras devidamente regulamentadas, pois, as utilizavam somente como benefício mútuo perante os membros.

Entretanto, com a modernidade da tecnologia, para se manter neste mercado, o cooperativismo financeiro visualiza algumas provocações. “Ganhos de escala e estruturas de apoio eficientes também serão fatores cruciais para a sustentabilidade

do movimento, uma vez que a concorrência trilhará percurso semelhante.” [...]” MEINEN (2019).

Para a atual fase econômica do Brasil, o cooperativismo financeiro é uma aposta para a retomada do crescimento econômico que possibilita favorecer um grande número de brasileiros, conforme as ideias Mauri Pimentel (apud Sicoob, 2019)

Na medida em que mais pessoas sejam devidamente incluídas na economia formal, teremos mais produção para alimentar os mercados interno e externo, mais geração de trabalho e emprego, melhor distribuição de renda, maior potencial consumidor no país e, conseqüentemente, mais recursos alimentando a economia. Desse modo, podemos encarar o cooperativismo como um importante propulsor do desenvolvimento, que, devidamente estimulado, representa um ativo estratégico para o novo governo rumo à recuperação da economia nacional.

Esse estudo visa demonstrar o levantamento de questões quando se trata treinamento exercido por uma determinada empresa da área de produtos financeiros e sociais. Para tanto, serão respondidas perguntas devidamente elaboradas por autores.

O estudo será estruturado pelos seguintes objetivos e questão de pesquisa como: Objetivo Geral do projeto, os autores irão apontar a importância do treinamento adequado nas Organizações Financeiras. A seguir, nos objetivos específicos será estudada a estrutura de mercado na qual a instituição está inserida, discutindo suas políticas de treinamento comportamental e suas relações interpessoais da empresa aqui estudada. Como questão de pesquisa, o projeto pretende analisar de que maneira o treinamento pode impactar positivamente a Cooperativa de Crédito do objeto de estudo.

Por fim, optou-se estudar a COOPMIL por ser um sistema cooperativo tradicional no segmento de empréstimo consignado militar e civil, privado ou público, das quais os resultados podem servir à compreensão do tema em questão para discussão e aprimoramento das práticas adotadas por esta empresa.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Instituições Financeiras

As cooperativas podem ser definidas com diversos conceitos históricos devido a sua multiplicidade de aspectos.

De acordo com as ideias da Aliança Cooperativa Internacional (2016), as cooperativas são definidas como:

Cooperativa é uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente, para atender às suas necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais comuns, através de uma empresa coletiva e democraticamente controlada (ACI, 2016).

As cooperativas de crédito são instituições financeiras, sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, sem fins lucrativos e não sujeitas a falência, que objetiva propiciar crédito e prestar serviços aos seus cooperados (BITTENCOURT, 2001).

Ainda conforme o mesmo autor: “É importante conhecer as diferenças entre umas e outras iniciativas societárias”

Na figura 1 a seguir, é possível observar os aspectos e ter uma noção dos aspectos (relevantes) que separam uma cooperativa de crédito de um banco.

Figura 1- Bancos x Instituições Financeiras: Distinções Relevantes

Bancos	X	Cooperativas
Bancos		Instituições financeiras cooperativas
a) São sociedades de capital		a) São sociedades de pessoas
b) O poder é exercido na proporção do número de ações		b) O voto tem peso igual para todos (uma pessoa, um voto)
c) As deliberações são concentradas		c) As decisões são partilhadas entre muitos
d) Os administradores são terceiros (homens do mercado)		d) Os administradores-líderes são do meio (associados)
e) O usuário das operações é mero cliente		e) O usuário é o próprio dono (cooperado)
f) O usuário não exerce qualquer influência na definição dos produtos e na sua precificação		f) Toda a política operacional é decidida pelos próprios usuários/donos (associados)
g) Podem tratar distintamente cada usuário		g) Não podem distinguir: o que vale para um, vale para todos (art. 37 da Lei nº 5.764/71)
h) Preferem o público de maior renda e as maiores corporações		h) Não discriminam, servindo a todos os públicos
i) Priorizam os grandes centros (embora não tenham limitação geográfica)		i) Não restringem, tendo forte atuação nas comunidades mais remotas
j) Têm propósitos mercantilistas		j) A atividade mercantil não é cogitada (art. 79, parágrafo único, da Lei nº 5.764/71)
k) A remuneração das operações e dos serviços não tem parâmetro/limite		k) O preço das operações e dos serviços tem como referência os custos e como parâmetro as necessidades de reinvestimento
l) Atendem em massa, priorizando, ademais, o autosserviço		l) O relacionamento é personalizado/individual, com o apoio da informática
m) Não têm vínculo com a comunidade e o público-alvo		m) Estão comprometidas com as comunidades e os usuários
n) Avançam pela competição		n) Desenvolvem-se pela cooperação
o) Visam ao lucro por excelência		o) O lucro está fora do seu objeto, seja pela sua natureza, seja por determinação legal (art. 3º da Lei nº 5.764/71)
p) O resultado é de poucos donos (nada é dividido com os clientes)		p) O excedente (sobras) é distribuído entre todos (usuários), na

Fonte: MEINEN, E.; PORT, M. Cooperativismo Financeiro: Percurso histórico, perspectivas e desafios, edição 2016. Confedbras, 2016.

A História do Primeiro Banco do Mundo

O conceito de um banco trata-se de uma instituição financeira intermediária entre quem tem dinheiro e quem precisa dele. O primeiro banco no mundo surgiu através da moeda como facilitador de troca. Eram feitas trocas de produtos de interesses entre as partes do comércio no séc. XVI. As cidades de Gênova e Veneza, na Itália, acabaram se tornando os grandes centros comerciais pois os navegantes

faziam paradas constantemente naqueles pontos antes de continuarem a seguir viagem aos seus destinos.

Por ser muito próxima, essa troca intensa de interesses acabou despertando conflitos entre as cidades e foi aí que surgiu o Primeiro Banco do Mundo: O Banco de San Giorgio, fundado em 1406. Seu propósito era basicamente arcar com os custos da cidade de Gênova para assim, poder enfrentar a cidade de Veneza, sua maior rival.

Para Simões e Gonçalves, (2018. p. 24) “A Casa di San Giorgio acabaria por se tornar, virtualmente, o primeiro banco público moderno, matriz da criação de vários outros, e um paradigma no campo das instituições financeiras modernas”.

Ao longo dos anos e com o crescimento da economia, o banco passou por muitas reformas, porém, foi em 04 de julho de 1805 quando Napoleão invadiu a região, decretou definitivamente sua extinção.

Surgimento do Primeiro Banco no Brasil

De acordo com o Banco do Brasil (2022) O príncipe-regente Dom João, depois Dom João VI, chega ao Brasil em maio de 1808. Em 12 de outubro, ele determina a criação do primeiro banco no país, o Banco do Brasil.

Conforme Martello (2022) o Banco do Brasil é um dos cinco maiores bancos do país, ficando na terceira posição.

Cooperativas de Crédito

As cooperativas deram início em 1844, na Inglaterra, um grupo de trabalhadores se reuniu para montar seu próprio armazém.

Segundo OCB (2022):

A proposta era simples: comprar alimentos em grande quantidade, para conseguir preços melhores. Tudo o que fosse adquirido seria dividido igualmente entre o grupo. Nascia, então, a “Sociedade dos Probos de Rochdale”, sendo assim se tornou a primeira cooperativa (SISTEMA OCB, 2019).

O cooperativismo de crédito atua de forma importante na sociedade, alavanca o desenvolvimento local, é um modelo socioeconômico que tem a capacidade de unir o desenvolvimento econômico e o bem-estar social dos cooperados associados.

Para Schimmelfenig (2010, p.3) “Uma cooperativa de crédito assemelha-se a um banco, possui produtos e serviços como um banco qualquer. É uma instituição financeira formada por uma associação de pessoas, com forma jurídica própria e de natureza civil.”

Recrutamento, Seleção e Treinamento

A sigla RH significa Recursos Humanos. Dentro de uma Organização, é o departamento que cuida da seleção, contratação e treinamento de pessoas, é através do RH que consiste toda a comunicação aos funcionários da empresa.

“Recrutamento é uma técnica usada por várias empresas para atrair candidatos treinados e qualificados, para uma possível seleção para rol de funcionários da organização” (MENEZES, 2014, p.11).

Para Menezes (2014) “Seleção de Pessoas, é uma técnica indispensável em uma organização, esse momento o entrevistador irá identificar as características e perfil do candidato, se ele está apto ou inapto para a função a qual se candidatou [...]”

Há uma diferença significativa entre as áreas de Departamento De Pessoal e a área de Recursos Humanos de uma organização, ambas exercem papéis diferentes e desenvolvem atividades distintas dentro de uma empresa. Conforme explica o autor abaixo:

Entre as funções do Departamento De Pessoal, há algumas em que exigem certo mecanismo, como por exemplo, a relação do funcionário com a empresa. Além disso, é de inteira responsabilidade deste setor, uma série de atividades ligadas aos funcionários de uma empresa como todos os procedimentos civis dos mesmos, bem como, o processo de contratação e o afastamento de um funcionário (CAXITO, 2008).

Já a área de Recursos Humanos, segundo Chiavenato (2004) “é responsável pela gestão das pessoas em uma organização, e pode ser dividida em seis grandes processos ou sistemas”.

De acordo com as ideias dos autores:

Treinamento é um processo sistemático para promover a aquisição de habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem em uma melhoria da adequação entre as características dos empregados e as exigências dos papéis funcionais. (MILKOVICH e BORDREAU, 2000, p. 46).

O processo de recrutamento e de seleção corresponde a processos que integram o costume de preenchimento de vagas em aberto, ou seja, da contratação de pessoal.

Treinamento é indispensável no desenvolvimento organizacional. Por meio dele podem-se adquirir conhecimentos, regras e habilidades que deem resultados no desempenho do trabalho. Segundo Araújo (2006, p92) "Treinamento é o processo sistemático para promover a aquisição de habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem em uma melhoria da adequação entre as características dos empregados e as exigências dos papéis funcionais". Portanto o treinamento visa, diminuir a possibilidade de as pessoas cometerem erros, desenvolver o foco e agilidade do funcionário submetido ao treinamento.

O treinamento pode ser definido por diversas ideias:

Treinamento de pessoas na organização deve ser uma atividade continua constante e ininterrupta. Mesmo quando as pessoas apresentam excelente desempenho, alguma orientação e melhoria das habilidades sempre devem ser introduzidas ou incentivadas (CHIAVENATO 2003, p.334).

Por tanto, o treinamento é um processo assíduo necessário para o andamento e resultados de uma Organização.

METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado inicialmente a partir de uma pesquisa exploratória bibliográfica que busca um olhar observatório geral para entendimento do tema abordado servindo de apoio para possíveis formulações de hipóteses.

Com base nisso, o método aplicado neste conteúdo, trata-se de uma pesquisa de campo realizada presencialmente na unidade da empresa em questão, neste caso, a Cooperativa de Crédito COOPMIL instalada na cidade de Santos/SP e com sede na capital Paulista. A princípio, os autores optaram por tal método para obter as primeiras informações sobre a empresa tratada. Como consequência, outros procedimentos foram utilizados para a formulação deste trabalho acadêmico.

Foi realizado um formulário online através da plataforma do Google Forms destinado a cinco funcionários da área operacional da COOPMIL passando, inclusive, pela gerente da unidade. O formulário é composto por questões abordando os eixos previamente recomendados, onde os entrevistados poderão variar em escolher as

alternativas que mais lhe convém e se preferir, podendo formular respostas próprias curtas ou longas.

Após, utilizando o método da pesquisa qualitativa, foi produzido um diagnóstico com todos os dados levantados, com o objetivo de estudar e examinar as particularidades e individualidades da COOPMIL podendo assim compreender os comportamentos práticos adotados pela empresa, relacionando-as com as teorias e objetivos acometidos nesta pesquisa.

DIAGNÓSTICO

A COOPMIL é uma cooperativa financeira sem fins lucrativos, situada na cidade de Santos com sua sede na capital Paulista, visa promover o bem-estar das famílias cooperadas proporcionando o melhor custo-benefício nos produtos financeiros e sociais: conta corrente, empréstimos, investimentos, saúde, educação, lazer, produtos e assistências.

Nesta empresa, realizou-se uma pesquisa de campo com cinco funcionários através do Google Forms, com o intuito de analisar três questionamentos de determinados eixos:

1. Posicionamento de Mercado;
2. Processo Seletivo
3. Treinamento

Posicionamento de Mercado

As colaboradoras acreditam que a Coopmil está inserida no setor Oligopólio dentro do mercado de cooperativas de crédito, estando em destaque dentre suas várias concorrentes, pois se destaca pelo seu público-alvo diferenciado. Segundo elas, obtivemos os seguintes resultados:

- Produtos e serviços mais atrativos em comparação às demais instituições.
- Conforme estatística cooperativista se trata de uma das maiores na atividade de crédito destinado aos Servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

- No mercado de Cooperativismo de crédito para a categoria Militar, ela se destaca devido aos benefícios e a quantidade de cooperados no Estado de São Paulo.
- Por ser uma cooperativa de crédito, e oferece os mesmos produtos e serviços de um banco comercial, com taxas atrativas.
- Por ser uma cooperativa de segmento fechado e ter mais de 50 mil sócios no Estado de São Paulo.

Diante disso, perguntou-se às colaboradoras se elas acreditam no destaque que a Coopmil ocupa no mercado financeiro, e a resposta ratifica o gráfico abaixo:

Figura 2- **Você considera que a COOPMIL se destaca no mercado na qual ela está inserida?**

Você considera que a COOPMIL se destaca no mercado na qual ela está inserida?

Fonte: Autoria própria.

Processo Seletivo

Contudo, o processo seletivo para ingressar ao quadro de funcionários da Coopmil acontece das seguintes maneiras:

Figura 3- **Como é feito o processo seletivo nessa empresa?**

Como é feito o processo seletivo nessa empresa?

Fonte: Autoria própria.

Questionou-se também, quais são as principais habilidades técnicas e comportamentais são exigidas pela organização, foram coletados os seguintes dados:

Figura 4 – Quais habilidades técnicas e comportamentais são exigidas pela organização?

Fonte: Autoria própria.

De acordo com dados apresentados, observou-se que a CPA 10 é a habilidade mais exigida pela instituição e por ser obrigatório, é cedido totalmente pela sede matriz. O CPA10 é a principal certificação para os profissionais do mercado financeiro brasileiro.

Treinamento

De acordo com as respostas obtidas, é possível apontar os seguintes resultados:

Figura 5- Como você avalia o treinamento oferecido pela empresa?

Como você avalia o treinamento oferecido pela empresa?

Fonte: Autoria própria.

Segundo funcionárias da área de operação, a empresa oferece um forte treinamento para a capacitação dos mesmos e, ainda conforme apurado, esses treinamentos ocorrem numa frequência de 100% a cada mês.

Com isso, a captação de novos clientes foi considerada o maior benefício que o treinamento pôde trazer contribuindo integralmente para o retorno financeiro, gerando ganhos positivos para a empresa e, além disso, ao se tratar da capacitação dos funcionários, pôde compreender que com a realização do mesmo, acontece uma maior segurança em transmitir informações ao cliente, estabelecendo fidelidade entre empresa e consumidor, além de acrescentar melhorias no aumento da produtividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o treinamento é peça-chave para o desenvolvimento de qualquer organização. O presente estudo de caso visa compreender os processos dentro da cooperativa de crédito Coopmil e pode-se firmar com o diagnóstico que, 100% dos funcionários estão satisfeitos com a capacitação oferecida pela sede de São Paulo.

Relacionando as respostas obtidas com o objetivo da pesquisa, a prática do treinamento correto é importante para o andamento de qualquer Organização, pois, é possível identificar com facilidade as falhas no atendimento e corrigi-las adequando-as com o perfil da empresa.

Em suma, deduz-se que um treinamento permanente e frequente impacta diretamente na produtividade dos colaboradores, trazendo benefícios diversos e mútuos a organização como por exemplo:

- A união entre o gestor e os colaboradores com uma única meta;
- Minimiza dúvidas; evita falhas;
- Compreensão da filosofia, valores, políticas e missão da empresa.

Esses resultados podem fazer com que o funcionário se envolva mais com a empresa e, conseqüentemente com o seu trabalho individual do dia a dia.

REFERÊNCIAS

ACI – Aliança Cooperativa Internacional: **História do Cooperativismo**, 2016. Disponível em: <https://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo-2/historia-do-cooperativismo/aci-alianca-cooperativa-internacional/>. Acesso em: 30 ago. 2022.

ARAÚJO, Luís César G. de. **Gestão de Pessoas**. - São Paulo: Atlas, 2006.

BANCO DO BRASIL: **Nossa História**, 2022. Disponível em:

<https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/nossa-historia#/>. Acesso em: 15/08/2022.

BITTENCOURT, G. A. (2001) **Cooperativas de Crédito Solidário**. constituição e funcionamento. Brasília: MDA.

CAXITO, Fabiano. A; **Recrutamento e Seleção de Pessoas**. Curitiba/PR. Editora Inteligência Educacional, 2008. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=1sYmrgQEEXEC&pg=PA40&dq=recrutamento+e+sele%C3%A7%C3%A3o+chiavenato&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjWnM-3kNjkAhUWGbkGHQxEBlkQ6AEIOjAD#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 17/10/2022.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

COOPMIL; **Quem Somos?** Disponível em: http://www.coopmil.coop.br/site/premi.php?institucional&quem_somos. Acesso em: 15/09/2022.

MARTELLO, Alexandre. **Cinco maiores bancos comerciais representaram 81,4% do mercado de crédito em 2021**. G1 Economia, Brasília, 6 out. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/10/06/cinco-maiores-bancos-comerciais-detem-814percent-do-mercado-de-credito-no-fim-de-2021-mostra-bc.ghtml>. Acesso em: 23/10/2022.

MEINEN, E.; PORT, M. **Cooperativismo Financeiro: Percurso histórico, perspectivas e desafios**, edição 2016. Confedbras, 2016. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=3L9CDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT39&dq=livro+cooperativismo+e+empreendedorismo&ots=ke6D_SepNs&sig=qlpPvZ-Ns7dartJGpqipHzYQhGo#v=onepage&q=livro%20cooperativismo%20e%20empreendedorismo&f=false. Acesso em: 09/09/2022.

MENEZES, Roneir. **Recrutamento e Seleção de Pessoas**. Sinop – Brasil Editora Clube de Autores, 2014. Disponível em: books.google.com.br/books?id=3h1GBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=recrutamento+e+sele%C3%A7%C3%A3o+chiavenato&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjWnM-3kNjkAhUWGbkGHQxEBlkQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 16/09/2022.

MILKOVICH, G. T. BOUDREAU, J. W. **Administração de recursos humanos**. São Paulo: Atlas, 2000.

SCHIMMELFENIG, Cristiano; **Cooperativismo De Crédito: Uma Tendência**. Vol.5, p. 3, 2010. Disponível em: https://www.bage.ideau.com.br/wp-content/files_md/4d4d0fc34b0f107358a0ce5f14dfc0b84_1.pdf. Acesso em: 06/10/2022.

OCB; **Cooperativas de Crédito e Seus Impactos Sociais** Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/pre/microfinancas/arquivos/horario_arquivos/trab_50.pdf
Acesso em: 22/10/2022.

OCB; **História Cooperativismo, 2022.** Disponível em: <https://amapa.coop.br/o-que-e-cooperativismo/>. Acesso em: 27/09/2022.

PIMENTEL, Mauri apud Sicoob 2019. **O SEU DINHEIRO VALE MAIS; Cooperativismo de Crédito no Brasil em 2019.** Disponível em:
<https://www.oseudinheirovalemais.com.br/cooperativismo-de-credito-no-brasil-em-2019/>. Acesso em: 22/09/2022.

SCHIMMELFENIG, Cristiano; **Cooperativismo De Crédito: Uma Tendência.** Vol.5, p. 3, 2010. Disponível: https://www.bage.ideau.com.br/wp-content/files_mf/4d4d0fc34b02f107358a0ce5f14dfc0b84_1.pdf/. Acesso em: 06/10/2022

SEBRAE; **Série empreendimentos coletivos**, p.10. Univaldo Coelho Cardoso, Vânia Lúcia Nogueira Carneiro, Édna Rabêlo Quirino Rodrigues. – Brasília : Sebrae, 2014. Disponivel em:
[https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/65f0176ca446f4668643bc4e4c5d6add/\\$File/5193.pdf](https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/65f0176ca446f4668643bc4e4c5d6add/$File/5193.pdf) Acesso: 27/09/2022.

SICRED: **Quem foi Padre Theodor Amstad?**, 2020. Disponível em:
<https://sicredicentrooestepaulista.com.br/wp/quem-foi-padre-theodor-amstad/>. Acesso em: 03/10/2022.

SIMÕES, L.; GONÇALVES, L. A.; **Casa di San Giorgio e o Ciclo Sistêmico Genovês.** Maranhão, p. 02-26, 2018. Disponível em:
https://www.academia.edu/38560967/A_CASA_DI_SAN_GIORGIO_E_O_CICLO_SIST%3%8AMICO_GENOV%3%8AS Acesso em: 08/10/2022.